

P: ISSN No. 2321-290X
E: ISSN No. 2349-980X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

प्लास्टिक थैलियों के बढ़ते उपयोग का पर्यावरणीय प्रभाव एवं जन - धारणा

Environmental Impact and Public Perception of The increasing use of Plastic Bags

Paper Id : 20204 Submission Date : 2025-05-05 Acceptance Date : 2025-05-20 Publication Date : 2025-05-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.15654795

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

शगुफ्ता सैफी
असिस्टेंट प्रोफेसर
कॉलेज शिक्षा विभाग
सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय
पी.जी. महाविद्यालय
नाथद्वारा, राजस्थान, भारत

प्रमोद कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
कॉलेज शिक्षा विभाग
सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय
पी.जी. महाविद्यालय
नाथद्वारा, राजस्थान, भारत

सारांश

प्लास्टिक बैग आज विश्व में पर्यावरण क्षरण की सर्वाधिक दृश्य संकेतक बनते जा रहे हैं। पैकिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक बैग 35% खपत के साथ उपयोग की सर्वाधिक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु मानव निर्मित यह पदार्थ नोन बायोडीग्रेडेबल है क्योंकि इसे पुनः रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। दूसरे प्राकृतिक पदार्थों की भांति इसका निस्तारण संभव नहीं है। इसीलिए प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य प्लास्टिक बैग के बढ़ते उपयोग के कारणों का पता लगाना, प्लास्टिक बैग का विकल्प तलाशना एवं इसके बढ़ते दुष्प्रभाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इस हेतु द्वितीयक आंकड़ों के साथ-साथ प्रश्नावली के माध्यम से उदयपुर जिले के प्राथमिक आंकड़ों का भी संकलन किया गया है। शोध पत्र में यह निष्कर्ष सामने आया है कि प्लास्टिक की थैलियों की आसानी से उपलब्धता एवं सस्ते होने के कारण लोग इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से परिचित होने के बावजूद भी इसका उपयोग कर रहे हैं। कपड़े का थैला प्लास्टिक बैग का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प उभर कर आया है। प्लास्टिक की थैलियों के कचरे से जहाँ एक ओर नैसर्गिक सौंदर्यता प्रभावित हो रही है वहीं जीवों तथा मानव के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Plastic bags are becoming the most visible indicators of environmental degradation in the world today. Plastic bags represent the largest area of use with 35% consumption as a packaging material, but this man-made substance is non-biodegradable because it cannot be recycled. Its disposal is not possible like other natural substances. That is why plastic bags play an important role in polluting the environment. The objective of this research paper is to find out the reasons for the increasing use of plastic bags, to find an alternative to plastic bags and to increase public awareness about its increasing side effects. For this, primary data of Udaipur district has also been collected through questionnaire along with secondary data. The research paper has concluded that due to the easy availability and cheapness of plastic bags, people are using it despite being aware of its environmental side effects. Cloth bags have emerged as the most suitable alternative to plastic bags. On one hand, natural beauty is being affected by the waste of plastic bags, on the other hand, it is also having an adverse effect on the health of animals and humans.

मुख्य शब्द

प्लास्टिक बैग, बायोडीग्रेडेबल, रिसाइकिल, निस्तारण, जागरूकता, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Plastic Bags, Biodegradable, Recyclable, Disposal, Awareness, Environmental Side Effects.

प्रस्तावना

प्लास्टिक बैग का उपयोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन किया जाता है। प्लास्टिक यानी पॉलीमर आसान उपलब्धता, कम मूल्य, टिकाऊपन, वजन में हल्का होना और आसानी से अन्य रूपों में ढाले जाने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है परंतु मानव निर्मित यह पदार्थ नोन

बायोडीग्रेडेबल है क्योंकि इसे पुनः रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। दूसरे प्राकृतिक पदार्थों की भांति इसका निस्तारण संभव नहीं है। प्लास्टिक के इसी अवगुण के कारण यह पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग में लिए जाने वाले कैरी बैग, कप, पानी की बोतल, स्ट्रो, फूड पैकेजिंग आदि इसी प्रकार के प्लास्टिक हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरों की वजह से राजस्थान सरकार ने सन 2010 से ही प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पूर्णतया रोक लगा दी थी। प्लास्टिक की बढ़ती मांग, इसके उपयोग और इसकी दीर्घकालिक अवधि के कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के कारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरा बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक बैग आज विश्व में पर्यावरण क्षरण की सर्वाधिक दृश्य संकेतक बनते जा रहे हैं। ऐसे तो सभी प्रकार के प्लास्टिक हानिकारक होते हैं परंतु एकल उपयोग प्लास्टिक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पैकिंग सामग्री के रूप में प्लास्टिक बैग 35% खपत के साथ उपयोग की सर्वाधिक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। अर्थात् प्रति मिनट लगभग एक मिलियन प्लास्टिक बैग उपयोग में लिए जाते हैं। प्लास्टिक बैग के विघटन में लगभग 100 से 500 वर्ष का समय लग सकता है। भारत में प्रतिवर्ष 5.6 मिलीयन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होने का अनुमान है। 20% गैर पुनर्नवीनीकरण वाले प्लास्टिक बैग का है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्लास्टिक बैग के बढ़ते उपयोग के कारणों का पता लगाना।
2. प्लास्टिक बैग का विकल्प तलाशना।
3. इसके बढ़ते दुष्प्रभाव के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है।

साहित्यावलोकन वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक के समान विशेष कर प्लास्टिक की थैलियां से होने वाले पर्यावरण संकट का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है। उदयपुर शहर में इस तरह के अध्ययन अभी शैशव अवस्था में ही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विषय पर कुछ अध्ययन इस प्रकार हैं:

सिंह एम. के. सिंह रीता देवी ने धौलपुर नगर में उपयोग आने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक थैलियां का अध्ययन किया गया। उन्होंने विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए व्यक्तियों को आधार बनाते हुए प्रश्नावली के माध्यम से प्लास्टिक का उपयोग उसके निस्तारण उपयोग की अवधि आदि के बारे में अध्ययन किया। विभिन्न दुकानों द्वारा उपयोग में लिए गए प्लास्टिक थैलियां का औसत उपयोग आंकलित किया। प्लास्टिक की थैलियां के उपयोग से उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव भी दिए।

कपूर एस. ने अपने शोध पत्र प्लास्टिक का पर्यावरण पर प्रभाव में अनुभाविक एवं विवरण आत्मक विधि का उपयोग करते हुए प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय संकट, प्लास्टिक के उपयोग और उसके प्रभाव, जंतुओं पर उसका प्रभाव, प्लास्टिक संकट से बचाव के उपाय विस्तार से प्रस्तुत किए हैं।

राव टी.जे.ने ने मंगलौर में प्लास्टिक थैलियां के उपयोग पर जनता की अवधारणा का अध्ययन अनुभाविक विधि के द्वारा किया। उन्होंने निष्कर्ष में कहा कि जब तक सरकार द्वारा पॉलिसी बनाकर प्लास्टिक के निर्माण को नहीं रोका जाएगा तब तक व्यावहारिक रूप में जनता द्वारा इसका उपयोग होता रहेगा।

आर. गीथा ने भारतीय उपभोक्ता द्वारा प्लास्टिक थैलियां के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। उन्होंने 480 भारतीय उत्तरदाताओं के आंकड़े इकट्ठे किए और संरचनात्मक समीकरण मॉडल का उपयोग करते हुए यह परिणाम दिए कि पर्यावरण प्रेरणा और सरकारी पहल का उपभोक्ता के ग्रीन शॉपिंग बाग का उपयोग करने के इरादे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि सरकार और नीति निर्माता को पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मुख्य पाठ

उदयपुर नगर को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। राजस्थान के दक्षिण में 24° उत्तरी अक्षांश से 28° उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित यह नगर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य के कारण विश्व के प्रमुख पर्यटन नगरों में स्थान रखता है। प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख पर्यटक शहर में आते हैं। दक्षिणी राजस्थान का प्रमुख वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ यह खनन कार्यों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आर्थिक विशेषताओं के कारण यहां प्लास्टिक बैग का उपयोग बढ़ रहा है। पर्यटकों, क्रेताओं, स्थानीय निवासियों द्वारा प्लास्टिक बैग को उपयोग में लेने के बाद यत्र तत्र फेंक देने से पर्यटन स्थलों और झीलों के आसपास प्लास्टिक

कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं।

कचरे में प्लास्टिक उत्पाद की मात्रा

वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 10 लाख से अधिक प्लास्टिक की थैलियां कड़े में फेंकी जाती हैं। पिछले 70 सालों में प्लास्टिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। 1950 में दुनिया भर में सिर्फ दो मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता था। अब दुनिया भर में 450 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक को मूल रूप से 1900 के दशक की शुरुआत में हाथी दांत और कछुए के खोल जैसी प्राकृतिक सामग्रियों की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसका उत्पादन चरम स्तर तक बढ़ गया है। प्लास्टिक का उत्पादन स्टील और सीमेंट को छोड़कर अन्य सभी मानव निर्मित सामग्रियों से आगे निकल गया है। भारत में प्रति वर्ष 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक के कचरे का उत्पादन होता है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 100 ग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न किया जा रहा है। भारत 21.04% कुप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न कर रहा है। पैकिंग सामग्री के रूप में कुल प्लास्टिक का 42% भाग प्रयुक्त होता है। इसमें भी चिप्स और कफ़ेक्शनरी में सर्वाधिक 19% प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। राजस्थान में प्रतिदिन 1110 प्लास्टिक कचरा उत्पादित हो रहा है।

प्लास्टिक थैलियां का पर्यावरणीय प्रभाव

साधारणतः प्रयोग में लाई गई प्लास्टिक की थैलियां को निम्न तीन तरीकों से निष्पादित किया जाता है:-

1. लगभग 79% लैंडफिल या प्राकृतिक वातावरण में जमा हो रहा है। यह जमा पदार्थ छोटे-छोटे घटकों में नष्ट होकर मिट्टी में रिसने लगता है। जिससे मृदा संदूषित हो जाती है। जगह-जगह पड़े कचरों के ढेर नैसर्गिक सौंदर्य में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
2. कुल निस्तारित कचरे का लगभग 12% भाग जला दिया जाता है। प्लास्टिक की थैलियां के जलने से वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण वायु अशुद्ध हो जाती है। स्मॉग का निर्माण होने लगता है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचता है।
3. प्रयुक्त प्लास्टिक की थैलियां को जल में बहा दिया जाता है। इस प्रकार कचरा बहाने से नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं और दूषित जल मार्ग में इधर-उधर फैल जाता है। वर्षा के समय बाढ़ या नदियों तालाबों के माध्यम से यह समुद्र में एकत्रित होता चला जाता है। समुद्र में पर्यावरण प्रदूषण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव आकलित किया गया है। यहां से यह जलीय जीवों में पहुंच जाता है जिससे बड़ी मात्रा में जलीय जीवों की मृत्यु हो रही है।

यह सभी निस्तारित कचरा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। प्लास्टिक के कणों और संबंधित रसायन जल एवं स्वास्थ्य के द्वारा शरीर में पहुंचकर कैंसर प्रजनन संबंधी समस्याएं, मधुमेह थायराइड जैसे गंभीर रोग पैदा करते हैं। इसका सीधा प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ता है और यह जलवायु परिवर्तन का भी प्रमुख कारण बनता जा रहा है।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। विषय वस्तु की वर्तमान स्थिति, कारण एवं दुष्प्रभाव आदि का अध्ययन करने हेतु द्वितीयक आंकड़ों के रूप में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी पत्र पत्रिकाएं, स्थानीय समाचार पत्र, प्रकाशित शोध पत्र आदि का गहन अध्ययन किया गया है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण एवं दुष्परिणाम के संबंध में जन जागरूकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली एवं अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों का संकलन किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु गूगल फॉर्म का उपयोग कर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु मिश्रित शोध विधि का उपयोग किया गया है जिसमें विवरणात्मक, गुणात्मक और अनुभाविक विधियां सम्मिलित हैं। गूगल फॉर्म द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्रतिशत के रूप में सारणीबद्ध किया गया है एवं विभिन्न आरेखों यथा दंड आरेख पाई चार्ट आदि के द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

जाँच - परिणाम

परिणाम और चर्चा

प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के बढ़ते रुझान हेतु उत्तरदायी कारक

सर्वेक्षण के परिणाम से पता चलता है कि लिंग, शिक्षा, व्यवसाय और उम्र के हिसाब से लोग अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक बैग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, इसका प्राथमिक व्यापक उपयोग कम कीमत, वजन में हल्का होना, आसानी से मिल जाना और वैकल्पिक सामग्रियों की कमी है। हमने देखा कि सभी दुकानदार, स्टोर और सभी प्रकार के अलग-अलग स्टोर अपने ग्राहकों को जब भी वे उनके स्टोर से कुछ खरीदते हैं तो ये प्लास्टिक बैग मुफ्त में देते हैं, इससे पता चलता है कि यह उपयोगी है और खुदरा विक्रेताओं द्वारा इस सामग्री का मुफ्त वितरण प्लास्टिक बैग के अत्यधिक उपयोग के पीछे मुख्य कारण है। यह भी देखा गया है कि शिक्षित लोग अन्य विकल्पों की तुलना में प्लास्टिक बैग में अधिक रुचि लेते हैं।

प्रति व्यक्ति प्लास्टिक बैग के औसत दैनिक उपयोग के लिए प्रतिक्रिया

उत्तरदाताओं ने बताया कि प्लास्टिक बैगों का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। अध्ययन से पता चला कि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दैनिक आधार पर एक से तीन प्लास्टिक बैग का उपयोग किया। 25 प्रतिशत ने संकेत दिया कि वे प्रति दिन उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग की औसत संख्या नहीं जानते हैं। 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत क्रमशः चार से छह बैग और छह से अधिक का उपयोग करते हैं। प्रति दिन 3 बैग की औसत संख्या 7 दिनों में कुल 21 बैग और एक महीने में लगभग 90 बैग देती है। यह परिणाम वॉग (2011) की स्थिति का समर्थन करता है जिसने प्रति वर्ष 1095 प्लास्टिक बैग का अनुमान लगाया था। यह देखा गया है कि सस्ते दरों पर

प्लास्टिक बैगों की आसान उपलब्धता के कारण इसके उपयोग में वृद्धि हो रही है। विनिर्माण उद्योगों पर सख्त प्रावधानों और नियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

उत्पाद अनुरूप प्लास्टिक थैलियों का उपयोग:

सर्वेक्षण से पता चला है कि प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग खाद्य विक्रेताओं के द्वारा 96% तक किया जाता है। डेयरी उत्पाद में भी कुल प्लास्टिक उत्पादन का लगभग 87% उपयोग किया जाता है। रोजमर्रा के कामों में प्रायः देखा गया है कि खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पाद में प्लास्टिक का उपयोग अधिक मात्रा में हो रहा है। लगभग तीन दशक पहले इन उत्पादों में प्लास्टिक का उपयोग अत्यंत कम हुआ करता था क्योंकि अधिकांश तक खाद्य पदार्थ पैकेजिंग में उपलब्ध नहीं थे। बढ़ते बाजारवाद के कारण अब बाजार में सभी तरह के खाद्य पदार्थ चाहे वह तरल हो या ठोस 1 किलो हो या 10 ग्राम सभी प्लास्टिक के पैकेज में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्लास्टिक के उपयोग के कारण यह पदार्थ लंबे समय तक शुद्ध बने रहते हैं और इनका परिवहन भी आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि जूते कपड़े दवाइयों की बजाय प्राथमिक उपयोग की खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है सर्वेक्षण से पता चला है कि प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग खाद्य विक्रेताओं के द्वारा 96% तक किया जाता है। डेयरी उत्पाद में भी कुल प्लास्टिक उत्पादन का लगभग 87% उपयोग किया जाता है।

प्लास्टिक की थैलियों का निस्तारण

एक बार उपयोग के बाद प्लास्टिक बैग का निपटान किया जाना चाहिए। इस तरह से उत्तरदाताओं से प्लास्टिक बैग अपशिष्ट का निपटान करने के तरीके के बारे में अतिरिक्त डेटा एकत्र किया गया था। अधिकांश लोगों द्वारा प्लास्टिक की थैलियों को कचरा पात्र में एकत्र करके कचरा ले जाने वाले को दे दिया जाता है परंतु कचरा एकत्र करने वाले इस कचरे को या तो कॉलोनी में ही किसी खाली जगह पर फेंक देते हैं या कहीं आसपास के सार्वजनिक पार्क या खुले स्थान पर डाल दिया जाता है। उत्तरदाताओं ने यह भी तर्क दिया कि कचरा एकत्र करने वाले नियमित रूप से और नियत समय पर नहीं आते जिसके कारण उन्हें मजबूरन प्लास्टिक की

थैलियों को अन्य कचरा के साथ रात के समय मुख्य सड़क पर फेंक देना पड़ता है। सघन रूप से बसे हुए निम्न आय वर्ग की आबादी क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे के ढेर प्रायः देखे जा सकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक पार्क के निकट, बाजारों में, झीलों तालाबों के किनारे, मुख्य पर्यटक स्थलों पर प्रायः प्लास्टिक के ढेर एकत्र हो जाते हैं।

प्लास्टिक थैलियों का पर्यावरणीय प्रभाव

वर्तमान सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने अपनी पृष्ठभूमि के बावजूद जीवों पर प्लास्टिक बैग वेस्ट के मुद्दे को व्यक्त किया है। ये वास्तविकताएं और वर्तमान विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि मानव और पशुओं सहित जीवित जीवों के स्वास्थ्य पर प्लास्टिक बैग वेस्ट के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग सभी लोग प्लास्टिक थैलियों के द्वारा होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक हैं। 95% लोग यह चाहते हैं कि प्लास्टिक के उत्पादन को ही बैन कर देना चाहिए ताकि इसके उपयोग खुद-ब-खुद नियंत्रित हो जाए। उत्तरदातों ने यह भी स्वीकार किया कि मीडिया ने सर्वाधिक जागरूकता फैलाई है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकों और स्कूलों में आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से भी जन जागरूकता प्रसारित हुई है।

क्या आप अब प्लास्टिक की थैलियों के बजाय वैकल्पिक बैग का इस्तेमाल करते हैं

विश्लेषण के परिणाम से पता चला है कि 82.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किराने की दुकान से खरीदारी करते समय हमेशा प्लास्टिक की थैलियों की मांग की। 70 प्रतिशत ने संकेत दिया कि जब प्लास्टिक बैग उपलब्ध नहीं होते हैं या प्रदान नहीं किए जाते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। व्यक्तिगत वरीयता और प्लास्टिक की थैलियों के बजाय वैकल्पिक बैग का उपयोग का मूल्यांकन

किया गया था तो परिणाम बताते हैं कि 66 प्रतिशत ने पेपर, कपड़े और ऊनी थैलियों जैसे विकल्पों प्राथमिकता दी जबकि 12% अध्ययन में यह भी पता चला है कि 95 प्रतिशत उत्तरदाता प्लास्टिक बैग के उपयोग में कमी चाहते हैं।

निष्कर्ष

पॉलिथीन कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय न केवल देश के लिए पर्यावरणीय लाभ सुनिश्चित करता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार और वैकल्पिक संपत्ति के सृजन के लिए एक महान अवसर भी प्रदान करता है, पूरे शहर द्वारा गैर-बायोडिग्रेडेबल उत्पाद को अस्वीकार करना संभवतः लोगों की भागीदारी के साथ एक अनूठा उदाहरण होगा। पर्यावरण समर्थक निर्णय को दुनिया के अन्य हिस्सों में राष्ट्र निर्माण गतिविधि के अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है ताकि हमारे एकमात्र ग्रह पृथ्वी को मनुष्यों के लिए निवास स्थान बनाया जा सके, पॉलिथीन बैग के उपयोग के संबंध में कानून और वैधानिकता लागू की जानी चाहिए। प्लास्टिक बैग के उपयोग के निर्णायक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी हितधारकों यानी निर्माता, उपयोगकर्ता, सरकार और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की सख्त आवश्यकता है।

सुझाव

प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा बोझ पैदा करती हैं। पॉलिथीन का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, चिकित्सा रिपोर्टों में पाया गया है कि यह कैंसर, त्वचा रोग और अन्य सहायता समस्याओं का कारक है, ब्रेड, बिस्किट, आलू की चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए पॉलिथीन का उपयोग करने पर उपयोगकर्ता इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में यह 4R सहायक हो सकते हैं-

1. प्लास्टिक थैलियों से बढ़ते प्रदूषण को रोकने का सबसे उत्तम उपाय प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को अस्वीकार करना है। लगभग 30 दशक पहले जब प्लास्टिक की थैलियाँ बाजार में नहीं थी तब भी हम अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर लेते थे। सरकार को भी इन प्लास्टिक थैलियों को बनाने वाले उद्योगों को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। प्लास्टिक निर्माण कर्ता पर अतिरिक्त कर लगाकर भी इसके प्रयोग को रोका जा सकता है। जो दुकानदार या खुदरा व्यापारी प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग करते पाया जाए उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाना चाहिए।

2. प्लास्टिक की थैलियां से होने वाले प्रदूषण से बचाव का दूसरा उपाय है इसके प्रयोग में कमी करना। पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक सामग्री कपड़े, जूट, ऊन आदि से बने थैलों का उपयोग करके प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने में अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं। विभिन्न संगठनों, संस्थानों, धार्मिक संस्थानों, मीडिया आदि के द्वारा प्लास्टिक के थैलों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर इसके प्रयोग में कमी लाई जा सकती है।
3. प्लास्टिक की थैलियां से होने वाले प्रदूषण को पुनरुपयोग से भी नियंत्रित किया जा सकता है। एक बार उपयोग में लाने के बाद प्लास्टिक की थैली का अन्य दैनिक कार्यों में पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक के कचरे को विभिन्न भौतिक संसाधनों के लेमिनेशन आदि में भी बदला जा सकता है।
4. वर्तमान में बड़े पैमाने पर प्रयोग की गई प्लास्टिक से ईट, सड़क निर्माण आदि के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Sharif MD, Ahammad, et al. 'Drilling Waste Management and Control the Effects'. *Journal of Advanced Chemical Engineering*, vol. 07, no. 01, OMICS Publishing Group, 2017, <https://doi.org/10.4172/2090-4568.1000166>.
2. Moharam, R., and M. A. A. Maqtari. 'The Impact of Plastic Bags on the Environment: A Field Survey of the City of Sana'a and the Surrounding Areas, Yemen'. *Yemen. International Journal of Engineering Research and Reviews*, vol. 2, no. 4, 2014, pp. 61–69.
3. Jalil, M. A., et al. 'Using Plastic Bags and Its Damaging Impact on Environment and Agriculture: An Alternative Proposal'. *International Journal of Learning & Development*, vol. 3, no. 4, 2013, pp. 1–14.
4. Kapoor, S. 'Impact of Plastic on Environment'. *International Journal of New Innovations in Engineering and Technology*, vol. 4, no. 1, 2015, pp. 58–61.
5. Adane, L., and D. Muleta. 'Survey on the Usage of Plastic Bags, Their Disposal and Adverse Impacts on Environment: A Case Study in Jimma City, Southwestern Ethiopia'. *Journal of Toxicology and Environmental Health Sciences*, vol. 3, no. 8, 2011, pp. 234–248.
6. Singh, M. K., and S. R. Devi. 'Hazards of Plastic Bags in Dholpur-A Small District Town of Rajasthan, India'. *India. Int Res J Environ Sci*, vol. 2, 2013, pp. 6–10.
7. Chaudhuri, D. T. 'Usages of Plastic Carry Bags and Impact on Environment, in Mumbai'. *Abhinav Publication*, vol. 5, no. 3, Abhinav Publication, 2016.
8. Geetha, R. *Factors Influencing Plastic Bag Avoidance Behaviour among the Indian Consumers. Vision*. 2022.
9. Rao, T. J. 'Perception of People about Ban on Plastic Bags in Mangalore: An Empirical Study'. *Anveshana*, vol. 4, no. 2, 2014, pp. 110–136.
10. Umasankar, M., et al. 'Ban or Boon: Consumer Attitude towards Plastic Bags Ban'. *AIP Conference Proceedings*, vol. 2387, AIP Publishing, 2021.
11. Singh, P., and P. Sharma. 'Household Plastic Waste Mis-Management Effect on Environmental Plastic Pollution'. *IJCRT*, vol. IJCRT, 2023, pp. 949–965.
12. Kaur, R., and S. Sharma. 'A Study of Awareness about Hazards of Plastic Bags among the People at Ludhiana'. *Shikshan Anveshika*, vol. 5, 2015, pp. 27–32.
13. Hr, V. R. 'Plastic Bags - Threat to Environment and Cattle Health: A Retrospective Study from Gondar City of Ethiopia'. *The Official J. Inst. Integr. Omics. J.* 7-12. *Appl. Biotech*, 2011.
14. Sharif, M. D. A., et al. *Drilling Waste*. 2017.
15. 'Management and Control the Effects'. *Management and Control the Effects. Journal of Advanced Chemical Engineering*, vol. 7, no. 1.
16. https://www.researchgate.net/publication/334810551_Challenges_and_prospects_of_plastic_waste_. Accessed 25 May 2025.
17. Xing, X. 'Study on the Ban on Free Plastic Bags in China'. *J. Sustain. Dev*, vol. 2, 2009, pp. 156–158.

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XII , ISSUE- IX May - 2025

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

Websites

1. www.Ourworldindata.org
2. [Www.britannica.com](http://www.britannica.com)
3. [http:// unep.org](http://unep.org)